

Parto o muerte: la extinción de España. Una revisión sistematizada de la literatura sobre la construcción de “pánicos demográficos”

Alba María Aragón Morales¹ y Antonia María Ruiz Jiménez²

Recibido: 09-11-2022 // Aceptado: 16-05-2023

Resumen. El proceso de cambio demográfico en el que se encuentra inmersa la sociedad europea, y particularmente la española, viene siendo objeto de una gran atención mediática y política. Esta atención no es ajena a los recientes éxitos electorales de diferentes partidos de derecha radical, de manera que los mensajes que recibimos de forma cotidiana están profundamente impregnados por su ideología antifeminista, nativista y xenófoba. De este modo, el cambio demográfico se está construyendo en clave de crisis, como “catástrofe demográfica”, con importantes consecuencias de género y sobre la población inmigrante y refugiada en materia de derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

Para abordar esta realidad, contextualizamos el cambio a través de diferentes indicadores demográficos, y llevamos a cabo una revisión sistematizada de la literatura. Nos centramos en la bibliografía sobre pánicos demográficos como la más relevante para entender la construcción del cambio demográfico como problema, y finalizamos con una reflexión sobre la necesidad de analizar el pánico al cambio demográfico en España tras la irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados.

Palabras clave: envejecimiento demográfico; natalismo; derecha radical; nacionalismo; género.

[en] Breeding or burying: the extinction of the Spanish nation. A systematized literature review about demographic panics construction

Abstract. The ongoing process of demographic change in European and Spanish societies deserved considerable media and political attention. This attention is also related to the recent electoral successes of different radical right-wing parties. Thus, the messages we receive daily are deeply influenced by their anti-feminist, nativist, and xenophobic ideology. In this way, demographic change is being constructed as a crisis, as a “demographic catastrophe”, which bears important consequences for gender and the immigrant and refugee population in terms of sexual and reproductive rights, among others.

We contextualize the change through different demographic indicators and conduct a systematized literature review to address this reality. We focus on the bibliography dealing with demographic panics as the most relevant to understand the construction of demographic change as a problem. We conclude with a reflection on the need to analyse demographic change panics in Spain after Vox’s irruption on the national political scene.

Keywords: ageing population; natalism; radical right; nationalism; gender.

Sumario. 1. Introducción. 2. Contextualización: La distribución poblacional y sus interpretaciones. 3. Metodología. 4. Resultados. 5. Reflexiones finales. 6. Bibliografía.

Agradecimientos. La investigación presentada en este artículo ha sido posible gracias a una ayuda predoctoral FPU (2020) del Ministerio de Universidades para el desarrollo del proyecto “¿España necesita madres? La agenda de la reproducción biológica de la nación española”.

Como citar: Aragón Morales, A. M. y Ruiz Jiménez, A. M. (2023). Parto o muerte: la extinción de España. Una revisión sistematizada de la literatura sobre la construcción de “pánicos demográficos”. *Polít. Soc. (Madr.)* 60(3), 84616. <https://dx.doi.org/10.5209/poso.84616>

¹ Universidad Pablo de Olavide (España).
E-mail: amaramor@upo.es
ORCID: 0000-0001-8813-9880

² Universidad Pablo de Olavide (España).
E-mail: amruiz@upo.es
ORCID: 0000-0001-9666-946X

1. Introducción

Actualmente, en España, es frecuente encontrar metáforas apocalípticas sobre nuestro futuro como nación, vinculadas con diferentes aspectos del cambio demográfico experimentado en nuestro país.

El invierno demográfico es una auténtica amenaza existencial que pesa sobre la supervivencia misma de España como nación (...). Nuestra pirámide demográfica exhibe ya una pavorosa dentellada en su mitad inferior, de tal forma que en algún momento se derrumbará sobre nosotros y nos aplastarán sus cascotes. Ciertamente este es un cáncer que afecta a todo el país, pero avanza en unos territorios más rápido que en otros³.

Esta intervención tenía lugar el pasado día 25 de febrero de 2021, en el marco del debate sobre la proposición no de ley relativa a las medidas necesarias para paliar los efectos de la despoblación en España. Pero es igualmente frecuente encontrar titulares del mismo tono en los medios de comunicación⁴, enfatizando el carácter negativo y amenazador del cambio demográfico para el progreso económico de España. Las estadísticas oficiales sobre población muestran un descenso agudo en la fecundidad y un incremento de la esperanza de vida sin precedentes, lo que se ha traducido en una reducción del tamaño de los grupos de edad más jóvenes y un aumento proporcional del grupo integrado por personas mayores de sesenta y cuatro años, elevando la edad media de la población.

Así, el descenso de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida, la despoblación de algunos territorios o la amenaza que el envejecimiento de la población puede representar para la financiación de las pensiones en el futuro son temas recurrentes en la agenda mediática (Fernández, 2020). Y, de hecho, encontramos también reacciones políticas a este fenómeno, que ha sido reconocido en los últimos años como uno de los grandes retos de las sociedades contemporáneas, tanto por instituciones nacionales como internacionales. En la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas se identifican diversos ejercicios de ingeniería demográfica, políticas orientadas al control de la población, con el objetivo de incidir en sus tasas de fecundidad e inmigración (Vanhuyse & Goerres, 2021).

Estas respuestas políticas ante el cambio demográfico oscilan desde la defensa de las migraciones y de las políticas de conciliación, hasta diversas expresiones del natalismo e incluso del nativismo. Estas últimas, están siendo articuladas en los últimos años principalmente por los partidos de ultraderecha⁵ europea, que pretenden incrementar la población autóctona de los Estados frente a los flujos de personas de origen inmigrante que reciben sus fronteras.

La interpretación del cambio demográfico en términos de envejecimiento hace que persistan determinados temores en torno al devenir de las poblaciones (Pérez, 2016), lo que facilita su manipulación por parte de diferentes actores políticos. Frente a las alarmas de crisis, el cambio demográfico puede entenderse como consecuencia de la adquisición de derechos sociales en materia de igualdad, salud y bienestar de la población (Domingo, 2018). La literatura científica en los últimos años se ha encargado de analizar en gran medida la evolución histórica y los retos presentes y futuros que este fenómeno traerá consigo. Sin embargo, se ha prestado una atención menor al proceso de construcción del envejecimiento de la población como problema público.

Las autoras de este artículo compartimos la hipótesis de que la construcción del problema del “envejecimiento demográfico” es un ejemplo de estrategia desplegada desde posiciones ideológicas conservadoras para promover determinados modelos sociales. Estos guardan relación con la defensa de la familia y la maternidad cisheteropatriarcal, el rechazo al aborto y a la diversidad sexual, entre otros. Proponemos que la construcción del marco interpretativo sobre el problema demográfico se asienta sobre la creación de “estados de miedo” en torno al devenir de la nación si su población nativa no se mantiene estable y, más concretamente, si los poderes públicos no adoptan medidas para favorecer que esto suceda. Este estado de “pánico demográfico” trata de fundamentarse en estadísticas oficiales y opiniones de expertos aparentemente objetivas, un recurso con el que se aspira a racionalizar y naturalizar la necesidad de mantener modelos, roles y estereotipos heteronormativos (Trimble, 2013).

Por tanto, el objetivo general de este artículo es realizar una revisión sistematizada de la literatura (RSL) sobre las principales aportaciones teóricas que pueden orientar el análisis de la construcción del envejecimiento como un pánico demográfico. Para ello se realizará una contextualización del fenómeno en España, considerando las perspectivas desde las que se han interpretado los procesos demográficos por los que ha transitado nuestro país. Se prestará atención a la interpretación del envejecimiento demográfico como un problema, en términos de amenaza para la supervivencia nacional, constituyendo lo que se han considerado “pánicos demográficos”, así como a su utilización política en la actualidad por parte de los partidos de derecha radical.

³ Diario de Sesiones Pleno del Congreso de los Diputados. 25/02/2021. p.7.

⁴ Como ejemplo, véanse titulares de prensa referenciados en [anexo 1](#). Los anexos 1 y 2 se encuentran disponibles en el siguiente enlace: <http://hdl.handle.net/10433/16704>.

⁵ Se ha utilizado “ultraderecha” como un “concepto paraguas” que aglutina las subcategorías ideológicas de derecha radical, que desafía los fundamentos liberales de las democracias avanzadas contemporáneas sin abogar por la destrucción del sistema democrático, y de extrema derecha, fundamentalmente antidemocrática (Pirro, 2022).

Posteriormente, se presentará la metodología y los resultados obtenidos mediante la RSL sobre pánicos demográficos, señalando las principales aportaciones sobre su origen, caracterización y consecuencias. Finalmente, se identificarán algunas lagunas existentes en la producción científica revisada y se esbozará una propuesta de análisis que permita ampliar el campo de conocimiento existente hasta la fecha sobre la construcción de la crisis demográfica en España.

2. Contextualización. La distribución poblacional y sus interpretaciones

A lo largo de la historia, las distribuciones poblacionales se han visto afectadas por el contexto histórico, político y social del momento, siendo sensibles a eventos importantes como enfrentamientos bélicos, avances médicos o cambios de valores en la población, entre otros. Hasta el siglo XIX Europa se caracterizó por mantener poblaciones “jóvenes”, definidas por una alta fecundidad y mortalidad. En el siglo XX, debido a la reducción de la mortalidad y la fecundidad, la tendencia cambia, incrementándose paulatinamente la población de edad más avanzada. Por otro lado, es en este siglo cuando la consolidación del censo y los métodos estadísticos para el control de la población permiten observar dichos cambios de tendencia con mayor claridad (Pérez, 1994).

Estas transformaciones se han manifestado de forma especialmente acelerada en España a partir de mediados de los años setenta, coincidiendo con la Transición democrática y los avances que trajo aparejada. Entre ellas, la legalización de medidas e instrumentos de planificación familiar, el incremento de las oportunidades educativas y laborales, y políticas como la legalización del divorcio o la despenalización del aborto tuvieron un impacto destacado sobre la vida de las mujeres españolas y sus calendarios de fecundidad (Valero, 1997). El resultado fue un descenso sostenido en las tasas de fecundidad. Aunque se detecta un repunte de nacimientos en el año 2000, a partir de 2008, coincidiendo la precarización de las condiciones de vida en el país, la tendencia vuelve a ser claramente decreciente.

En resumen, según datos del INE (2022) la tasa de fecundidad en España ha pasado de 78,3 por cada mil mujeres en 1975 al 32,42 (para el año 2021). No obstante, cabe señalar que el volumen de mujeres emigrantes en edad fértil que ha recibido el país durante las tres últimas décadas ha contribuido a sostener la fecundidad y el número de niños en la población total (Castro y Rosero, 2011). Es decir, el número medio de hijos por mujer en edad fértil presenta diferencias notables entre mujeres españolas (1,16 en 2021) y mujeres extranjeras (1,39 en el mismo año), aunque ambos grupos presentan valores muy alejados de la conocida tasa de reemplazo generacional situada en 2,1 hijos por mujer.

Estas tendencias están acompañadas por el aumento de la supervivencia, la otra constante a lo largo del siglo XX. En España, la esperanza de vida ha pasado de 73,44 años en 1975, a 83,07 años en 2021. La proporción de personas mayores de 64 años con respecto al total de población española ha pasado del 10 por ciento en el año 1975, al 19 por ciento en 2020 (INE, 2021), previéndose que dicha proporción supere el 26% en 2035 (Serrano, Latorre y Gatz, 2014). A partir de estos datos encontramos, sin embargo, interpretaciones muy dispares, tanto sobre su significado como sobre la necesidad de intervenir (y los mecanismos que deben utilizarse) para corregir estas tendencias demográficas.

2.1. Perspectivas sobre el envejecimiento demográfico en Europa

El envejecimiento demográfico en las sociedades occidentales es un hecho constatado que, lejos de ser coyuntural, marca una tendencia. Existen dos interpretaciones principales en torno a las causas y posibles consecuencias que este fenómeno traerá consigo. La primera presenta una visión pesimista y alarmante sobre el presente y el futuro de la población, considerando que el declive en la fecundidad abocará a los países europeos al desastre económico y social. La segunda defiende una interpretación más optimista, que identifica el cambio demográfico como resultado de los avances políticos y sociales que han permitido elevar la esperanza de vida a niveles sin precedentes.

Para la interpretación pesimista, el descenso de la natalidad es una amenaza que debe reflexionarse y solventarse antes de que sus consecuencias sean irreversibles para el desarrollo de los Estados (Van Dalen y Henkens, 2021). La literatura que sustenta esta interpretación utiliza sinónimos del proceso de cambio demográfico como “invierno demográfico”, “catástrofe demográfica” e incluso “suicidio demográfico”, que apelan a un carácter dramático y peligroso del fenómeno, contribuyendo a su definición como un “pánico”.

Entre las causas que habrían llevado a los países europeos a esta situación, se identifican el deterioro de los valores tradicionales, el materialismo, la incertidumbre y el declive del sistema de creencias religioso que se ha traducido en un auge del individualismo (Contreras, 2012). La priorización de las aspiraciones personales y una atenuación del compromiso familiar tendrían consecuencias sobre la decisión de tener hijos. Otros elementos causales, en esta interpretación, están relacionados con los cambios en la dimensión de género: el acceso de las mujeres a todos los niveles educativos, su incorporación al mercado laboral, la despenalización del aborto y la extensión del uso de métodos anticonceptivos.

En contraposición, la postura optimista considera el cambio demográfico como una consecuencia de los avances políticos y sociales de las democracias contemporáneas. Reivindica la necesidad de cambiar el enfoque conservador que correlaciona progreso económico y altas tasas de natalidad. Partiendo del rechazo al “alarmismo”, los autores que se posicionan en esta línea definen el cambio poblacional en términos de “revolución reproductiva” (Pérez y Abellán, 2018). La población se considera como un sistema, en el que tanto los nacimientos como los movimientos migratorios mantienen el grupo humano frente a la mortalidad de sus miembros (a menor mortalidad, por tanto, menor necesidad de nacimientos o migración). El cambio demográfico se caracterizaría por una transición, desde un modelo natalista a otro más eficiente, que garantizaría que sus miembros alcancen la edad necesaria para reproducirse (Pérez, 2019). Esta transformación supone la extensión a todos los estratos sociales de la posibilidad de disfrutar de una vida larga.

La postura pesimista ha ganado peso en muchos partidos de derecha radical europeos, convirtiéndose en el principal soporte argumental de discursos y propuestas políticas. Como señala Pérez (2020: 51), estos planteamientos se están adueñando del “relato”. No solo eso, sino que los partidos que comparten estos planteamientos están logrando influir en las políticas sociales acorde con estos principios. Esto se produce de forma directa en aquellos Gobiernos en los que participan, o indirectamente apoyando al partido del Gobierno (Ennsner, 2022). Asistimos así al renacimiento de políticas que limitan la recién adquirida libertad sexual⁶ de las mujeres, imponiéndoles un deber maternal, o que rechazan nuevos modelos de sexualidad o de familias “no reproductoras” (homosexuales).

2.2. El nativismo como respuesta al envejecimiento de la población: nacionalismo demográfico en la agenda de la derecha radical

Como hemos señalado, la propagación de la interpretación pesimista sobre el cambio demográfico está ligada al relativo éxito electoral⁷ que los partidos de derecha radical han alcanzado en Europa, unido a la habilidad de estos partidos para difundir sus mensajes en redes. Las políticas de control de la población han demostrado ser ineficaces para alcanzar sus fines (Bricker e Ibbitson, 2019). Sin embargo, la articulación de políticas natalistas sigue siendo una solución extendida entre los partidos de derecha radical para solventar la “crisis demográfica”. Entre ellas, prestaciones económicas a las familias con hijos, beneficios fiscales a las familias numerosas, prestaciones por maternidad, etc. Pero también existen otras propuestas restrictivas de derechos y libertades reproductivas como la prohibición del aborto o de la utilización de métodos anticonceptivos, con importantes consecuencias de género.

Entre los argumentos principales, estos discursos incluyen la decadencia de la cultura nacional, la crítica al multiculturalismo y el peligro que supone la inmigración para Occidente, especialmente la procedente de los países islámicos. Un elemento común, especialmente relevante para su análisis desde el punto de vista demográfico, es el nativismo (Dámaso, 2018). El nativismo es una doctrina política que argumenta la necesidad de defender y favorecer a la población autóctona de la nación frente a la no nativa (o extranjera), al considerar que esta amenaza la homogeneidad, el bienestar y la identidad del grupo nativo (Mudde y Rovira, 2018). El nativismo es uno de los componentes principales de la familia de partidos de derecha radical y una de las expresiones básicas de la combinación entre nacionalismo y xenofobia (Ferreira, 2019).

En síntesis, debido a sus concepciones nativistas, los partidos de derecha radical introducen un notable interés por la composición demográfica de sus países de origen, manifestando lo que Neubert, Gökariksel y Smith (2019) han definido como “sueños febriles demográficos”. La demografía se usa políticamente. Se crean y difunden mensajes, a menudo solo parcialmente basados en la realidad, para crear estados de miedo o de ansiedad en la población, facilitándose la aplicación de las políticas nativistas de estos partidos de derecha radical. Se produce una utilización selectiva y a menudo descontextualizada de determinados datos y/o indicadores demográficos para sostener los argumentos esgrimidos por estas formaciones. También la adopción de narrativas pseudocausales contrarias a la evidencia empírica existente sobre el contexto demográfico (Zaun y Nantemoz, 2021). Este “contraconocimiento⁸” juega un papel clave para la articulación de “narrativas del miedo” en torno al devenir de las poblaciones, que tienen la finalidad de legitimar políticas vinculadas a intereses antiinmigratorios y antifeministas (Wodak, 2015).

En resumen, las narrativas sobre el cambio demográfico, basadas en el temor a la diversidad racial y enmarcadas en la definición de una sociedad mayoritaria-minoritaria, influyen poderosamente en la percepción social sobre el fenómeno del cambio demográfico y las respuestas políticas al mismo, pudiendo desencadenar oleadas xenófobas e islamofóbicas (Levy y Myers, 2021). Por ello, resulta necesario profundizar en los procesos de construcción de los “pánicos” al cambio demográfico sobre los que se construyen tales narrativas, así como sobre las motivaciones y

⁶ Cabe destacar las recientes medidas “provida” propuestas por Vox en Castilla y León, como el ofrecimiento del latido fetal o ecografías en 4D a mujeres que deseen abortar en la comunidad.

⁷ Aunque su éxito electoral ha sido moderado en comparación a otros partidos *mainstream*, la presencia de la derecha radical en las esferas políticas nacionales se ha relacionado con el posible contagio de temáticas a las agendas de formaciones consolidadas, así como con mayores niveles de polarización política (Spanje, 2010; Abou y Werner, 2018).

⁸ El contraconocimiento hace referencia a la impugnación de las autoridades tradicionales de conocimiento mediante la defensa de autoridades cognitivas alternativas que tratan de desafiar el “conocimiento impuesto por las élites”.

contextos en los que estos han surgido previamente. Esto nos permitirá conocer mejor sobre qué narrativas se articulan los temores a las crisis demográficas y qué argumentos se utilizan para alimentarlos.

3. Metodología

El objetivo del artículo es ofrecer una síntesis cualitativa de las principales aportaciones que se han realizado sobre la construcción de “pánicos demográficos” y, más concretamente, sobre el envejecimiento demográfico como una causa de pánico. La RSL permite realizar una recopilación sistematizada de la información científica más relevante disponible sobre el objeto de estudio y detectar futuras líneas de investigación todavía no exploradas (Ferreira, Urrútia y Alonso-Coello, 2011). La aplicación de este sistema de revisión facilita su reproducción, verificación y transparencia; así como la actualización de las fuentes, en un contexto en el que la producción científica internacional aumenta continuamente (Sánchez y Botella, 2010; Pertegal, Oliva y Meirinhos, 2019).

Esta revisión se ha llevado a cabo atendiendo los estándares de la declaración PRISMA y a través de cuatro fases, adaptando el método propuesto por Codina (2018) para la realización de revisiones sistematizadas. Estas fases comprenden 1) búsqueda de información en bases de datos especializadas; 2) evaluación de los documentos encontrados a partir de la aplicación de criterios de inclusión y exclusión; 3) análisis temático de los hallazgos más relevantes y 4) síntesis de los resultados obtenidos. El protocolo empleado para la búsqueda y selección de la literatura especializada se detalla en la tabla 1.

Tabla 1. Estrategia utilizada para la búsqueda y selección de documentos para la revisión sistematizada de la literatura

Criterios de búsqueda	Criterios de selección	
	Inclusión	Exclusión
Palabras clave		
“ageing population” AND “policy making” AND crisis	<ul style="list-style-type: none"> - Aportaciones incluidas en los siguientes dominios de investigación: <ul style="list-style-type: none"> ▪ WOS: Sociology. ▪ Scopus: Social Science. ▪ Dialnet: búsqueda general. ▪ IBSS: búsqueda general. - Aportaciones que incluyan los términos de búsqueda en su título, resumen y/o palabras clave. - Adecuación temática al objeto de estudio planteado, que recojan información acerca de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Definición de pánicos demográficos. ▪ Origen y contextos en los que se han desarrollado y/o se están desarrollando en la actualidad pánicos demográficos. ▪ Consecuencias de la inserción de los pánicos demográficos en la agenda política (discursos políticos, políticas públicas, etc.) - Documentos que correspondan a artículos científicos, tesis doctorales y capítulos de libro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudios publicados fuera del periodo temporal acotado: 2012-2022. - Trabajos realizados desde disciplinas de investigación diferentes a las recogidas en los dominios de investigación considerados (disciplinas no afines a las Ciencias Sociales).
overpopulation AND “policy making”		
“ageing population” AND fear		
“birth control” AND “policy making” AND gender		

Nota: las comillas impiden que el operador AND actúe por defecto cuando los conceptos están formados por varias palabras.

Fuente: elaboración propia.

Como refleja la tabla 1, la búsqueda se ha basado en palabras clave. El listado inicial, desarrollado a partir de la literatura revisada para la contextualización del objeto de estudio y del tesoro especializado de la UNESCO para el área de Ciencias Sociales, se ha refinado de forma iterativa. Se han eliminado aquellos términos que no producían resultados, o que generaban mucho ruido, y se han incluido otros nuevos, para terminar ajustando el listado a los términos más utilizados en la literatura disponible en las bases de datos seleccionadas.

Se han utilizado cuatro bases de datos, tres generales y una específica del área de Ciencias Sociales. En el primer caso se ha optado por *Web of Science* (WOS), *Scopus* y *Dialnet*⁹. En el segundo se ha seleccionado la

⁹ Aunque Dialnet no ofrece motor de búsqueda avanzada como las demás bases de datos consideradas, es el principal repositorio documental de acceso abierto en castellano.

International Bibliography of the Social Science (IBSS). El rastreo de documentos se ha realizado mediante la función de búsqueda avanzada por palabras clave y operadores lógicos que ofrecen todos los motores seleccionados. Dado el amplio volumen de documentación recuperada de las bases de datos, se ha establecido la relevancia como criterio para ordenar los resultados de las búsquedas¹⁰. En aquellos casos para los que se han obtenido más de cincuenta documentos, se han tenido en consideración solo aquellos que, por relevancia, figuraban entre los cincuenta primeros. El periodo temporal de búsqueda se ha acotado a aquellos registros realizados entre el año 2012 y 2022, ambos inclusive, para dar cuenta de las aportaciones más recientes en la materia.

En cuanto a la selección de los trabajos, se ha atendido a los criterios de inclusión-exclusión detallados en la tabla 1. Para considerar la inclusión de cada documento en la RSL, se ha atendido de forma preliminar el título y su posible relevancia para el objeto de estudio. Se han contemplado como documentos de interés tanto artículos publicados en revistas científicas como tesis doctorales y capítulos de libros. La inclusión de estos dos últimos formatos responde al interés en evitar el denominado “sesgo del archivador” (*file-drawer problem*). Utilizados adecuadamente, estos pueden dar cuenta de hallazgos novedosos e innovadores en torno a temas poco explorados en la literatura, facilitando también la identificación de lagunas existentes sobre el tema de estudio (Gorard, 2013: 27). También con este objetivo, y de forma complementaria a lo reflejado en la tabla 1, se ha realizado una exploración en la plataforma Zenodo que, mediante acceso abierto, permite la consulta de documentos de investigación de diverso tipo (bases de datos, informes...), incluyendo la procedente de proyectos actualmente en curso¹¹.

4. Resultados

La aplicación de los criterios de búsqueda y selección de los documentos preestablecidos han permitido acotar y sistematizar la información disponible para las palabras clave consideradas. La figura 1 muestra el diagrama de flujo que recoge el proceso de inclusión y exclusión de registros atendiendo a los criterios señalados. De los 760 documentos identificados, finalmente se han incluido en el análisis 70 aportaciones científicas¹², atendiendo a su vinculación temática con el objeto de estudio planteado.

Figura 1. Diagrama del proceso de selección de los documentos identificados en las bases de datos tras la aplicación de los criterios de búsqueda

N: número total de documentos que componen la RSL.

N: número de documentos que se extraen del total de documentos que componen la RSL.

Fuente: elaboración propia a partir de la propuesta de Arnau y Sala (2020: 10).

¹⁰ Este criterio ordena los registros en función a cuántos de los términos de búsqueda indicados se incluyen en cada uno, atendiendo a los campos de título, resumen y palabras clave.

¹¹ Zenodo no dispone de motor de búsqueda avanzada, por lo que se ha realizado una búsqueda exploratoria introduciendo individualmente las palabras clave consideradas.

¹² La relación completa de aportaciones analizadas se encuentra en el [anexo 2](#). En adelante solo se han citado y referenciado aquellas aportaciones de la RSL que se han considerado en la redacción de los resultados.

En la tabla 2 se sintetiza la distribución cuantitativa de los documentos identificados (Ident.) y seleccionados (Selecc.). Como puede apreciarse, la mayoría de los documentos, identificados y seleccionados, corresponden a artículos científicos, aunque cabe destacar también la existencia en los registros de capítulos de libro y de tesis doctorales.

Tabla 2. Número de documentos identificados y seleccionados tras la aplicación de los criterios para la revisión sistemática de la literatura

Palabras clave	Artículos		Capítulos		Tesis y tesinas		Otros	
	Ident.	Selecc.	Ident.	Selecc.	Ident.	Selecc.	Ident.	Selecc.
“ageing population” AND “policy making” AND crisis	243	19	17	2	2	0	56	2
overpopulation AND “policy making”	114	18	10	1	2	0	3	1
“ageing population” AND fear	170	10	9	1	0	0	52	0
“birth control” AND “policy making” AND gender	158	17	3	0	7	2	0	0
TOTAL	685	64	39	4	36	2	108	3

Nota: en la selección final se han suprimido los artículos que se encontraban duplicados, considerándose cada artículo solo una vez.

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de los documentos seleccionados han sido publicados en los años más recientes del periodo temporal acotado para la búsqueda, concretamente a partir del año 2016 hasta 2022 (véase [anexo 2](#)). Se ha podido incorporar un mayor número de documentos relacionados con el dominio de búsqueda “ageing population AND policy making AND crisis” (N=20); mientras que se ha detectado una menor disponibilidad de información relevante para el interés de la revisión aplicando los términos “ageing population AND fear” (N=11). En cuanto a las bases de datos seleccionadas, IBSS ha permitido el acceso a un mayor número de documentos de interés para las diferentes ecuaciones de búsqueda, dado su carácter especializado en el área de Ciencias Sociales (gráfico 1).

Gráfico 1. Número de documentos seleccionados según base de datos y palabras clave introducidas para la búsqueda

Fuente: elaboración propia.

Tras la aplicación de los criterios de inclusión detallados en el apartado metodológico sobre los documentos encontrados (tabla 1), se procedió a su análisis temático, siguiendo el método de índices propuesto por Arnau y Sala (2020). Este tiene como objetivo identificar y organizar las principales evidencias existentes en la literatura sobre pánicos demográficos (tabla 3). Este método consiste en la construcción de un índice de temas y subtemas presentes en la literatura, asociando los documentos seleccionados a cada uno de ellos.

Tabla 3. Índice temático para la organización de la literatura revisada sobre la construcción de pánicos demográficos

PÁNICOS DEMOGRÁFICOS	
Pánico a la superpoblación	Pánico al suicidio de la raza
Antecedentes históricos/teóricos	
Malthusianismo El crecimiento de la población mundial como “bomba demográfica”	La decadencia de Occidente El festín de Cronos: el futuro de la población en Europa
Causas según el relato	
Recursos naturales limitados Altas tasas de fecundidad en los países del sur global Flujos migratorios sur-norte	Incremento de la esperanza de vida Bajas tasas de fecundidad en los países del norte global Flujos migratorios sur-norte
Efectos según el relato	
Degradación medioambiental Crisis climática Agotamiento/desabastecimiento de recursos Extinción de la raza humana	Población envejecida Declive nacional biológico/cultural Insostenibilidad económica Extinción de la raza humana
Soluciones/medidas políticas	
Límites al crecimiento de la población en los países del sur Antinatalismo/Planificación familiar Discursos securitarios/antiinmigratorios	Crecimiento de la población en los países del norte Natalismo Discursos securitarios/ antiinmigratorios

Fuente: elaboración propia.

En este proceso se identificaron dos pánicos demográficos principales: el pánico a la superpoblación y el pánico al suicidio de la raza, sobre los que se ha realizado una caracterización de su origen, contexto de desarrollo y consecuencias políticas. El análisis temático ha permitido reconstruir los relatos que acompañan a cada uno de los pánicos identificados, estableciéndose la definición de sus causas y posibles consecuencias políticas. A continuación se ponen en relación las principales evidencias presentadas en el índice temático obtenidas a partir de la RSL.

4.1. El demonio de la superpoblación y el demonio del suicidio de la raza: definición, origen y contextos de los pánicos al cambio demográfico

La interpretación política sobre los cambios en la composición de la población ha dado lugar a dos pánicos demográficos principales. Estos fueron definidos de forma ilustrativa por el demógrafo Eugene Grebenik en 1989 como “el demonio de la superpoblación” y “el demonio del suicidio de la raza” (Simpson, 2012). El primero de ellos, de inspiración malthusiana, parte de la consideración de una existencia limitada de recursos en el planeta, cuya provisión se ve amenazada por el crecimiento continuado de la población mundial. Así, la preocupación se centra en la sostenibilidad medioambiental, la contaminación y la capacidad para mantener el abastecimiento alimenticio, especialmente en aquellos países más poblados (Ojeda, Sasser y Lunstrum, 2020). El segundo guarda relación con el temor al declive de la población autóctona de determinados territorios. La interpretación del descenso en las tasas de fecundidad en los países europeos y de los flujos migratorios recibidos en sus fronteras como amenazas alimentan el pánico demográfico al “suicidio de la raza”.

La articulación de narrativas políticas basadas en estos pánicos encuentra con frecuencia sus raíces en la defensa de la eugenesia, el nacionalismo y el nativismo. La eugenesia, acuñada por Galton (1883) e inspirada en las ideas de Malthus, Darwin o Spencer, aspira a conformar naciones fuertes y saludables mediante la mejora de la calidad genética humana (Reilly, 2015). En el pasado, algunos defensores de la eugenesia argumentaban que la sobrepoblación y el aumento de la tasa de natalidad entre las poblaciones consideradas “indeseables” podrían conducir a la disminución de su calidad y, por lo tanto, debían ser controlados. Para evitar el “suicidio de la raza”, estos defensores de la eugenesia promovían la reproducción de los colectivos considerados “superiores”, desalentando la de aquellos considerados “inferiores”.

Desde el temor a la superpoblación, se interpreta que los mismos avances sociales que permitieron la disminución de la mortalidad y el incremento de la esperanza de vida podrían ser también el principal desencadenante del deterioro ambiental que, en última instancia, sería fatal para la supervivencia humana. Esta preocupación ha dado lugar a una profunda discusión sobre el tamaño óptimo de la población y cuáles deben ser sus límites, algo que ya se encuentra presente en la *Política* de Aristóteles (s. IV a. C). El debate sobre el establecimiento de tales límites fue retomado posteriormente por autores como Malthus (1978), Ehrlich (1968), Mill (1970), Daily *et al.* (1994) y Cohen (2005) citados en Lianos (2013). Con frecuencia el límite inferior suele establecerse en la autosuficiencia de la población que garantice una vida digna, mientras que el límite superior se establece en

la insuficiencia de recursos, los problemas de gestión política y/o la inseguridad sanitaria. Según la teoría de la población malthusiana el equilibrio entre el volumen de población “sostenible” y los recursos disponibles en el planeta se habría mantenido estable durante siglos debido a las guerras, epidemias, hambrunas y catástrofes naturales, que servían de mecanismos reguladores del crecimiento de la población (Jargin, 2019). Esta teoría sirvió como fundamento a partir de mediados del siglo xx para la preocupación occidental en torno al crecimiento de la población en los países en vías de desarrollo. Por el contrario, el bloque soviético rechazó el temor a la superpoblación adoptando la “política marxista de población”, en la que el Estado debía ser capaz de proveer recursos a todos sus nuevos ciudadanos (Kuzma-Markowska, 2019).

En 1946 Naciones Unidas asumió la necesidad de establecer mecanismos de medición de la población estandarizados en todos los países del mundo. La inserción de la población como *issue* en la agenda política internacional dio lugar a la creación de comisiones especializadas (Comisión de Población) e informes periódicos sobre la evolución de la población de sus Estados miembros. La inquietud ante el rápido aumento de la población registrado en determinados países orientó la Primera Conferencia Mundial de Población (1954). En este encuentro se instó a los Gobiernos de estos países a incentivar políticas de planificación familiar con el objetivo de limitar su crecimiento. Esta misma preocupación se mantuvo en la Segunda Conferencia (1965), en la que la OMS reconoció por primera vez la planificación familiar como un asunto de salud pública. En Estados Unidos cabe destacar el auge del movimiento por la planificación familiar a partir de los sesenta, coincidiendo con la creciente preocupación por la superpoblación (aunque no intrínseca a este). El movimiento promovió el acceso a servicios de salud reproductiva como el aborto, la anticoncepción o la atención parental.

Tras la crisis económica de los setenta, el contexto occidental continuaba observando con particular preocupación el crecimiento demográfico de países como China, Brasil o India. El aumento de la población mundial fue descrito por Ehrlich (1968 citado en Bergaglio, 2017) como una “bomba demográfica” que, de no ser incorporada en las agendas políticas de los diferentes Estados, causaría en las siguientes décadas severas consecuencias ecológicas, hambrunas e incluso la propia extinción de la especie humana. Esta preocupación también fue divulgada en el informe “Los límites del crecimiento” publicado por el Club de Roma (1972), que tuvo un eco importante en las agendas política y mediática. Este diagnóstico fue reformulado años más tarde por autores como Cohen (1995) y Sartori y Mazzoleni (2003) citados en Simpson (2012), señalando los riesgos para la supervivencia que entraña el tránsito de la humanidad hacia el punto de no retorno ambiental.

Las alarmas pusieron el foco sobre la necesidad de establecer límites al crecimiento de la población, sobre todo a través de la articulación de políticas antinatalistas (planificación familiar y limitación de los derechos reproductivos). En conferencias de población posteriores se incorporaron programas de acción específicos como referentes internacionales para las políticas de población (1974). Estos programas vincularon el desarrollo de los Estados a las variables demográficas, al considerar que las políticas demográficas son imprescindibles para su desarrollo socioeconómico. Entre los ejemplos de implementación estatal de políticas antinatalistas, podemos citar la propaganda a favor del uso de métodos anticonceptivos y la esterilización de la población mediante incentivos en India, o la conocida como “política del hijo único” china (De Silva y Tenreyro, 2017). Tanto en su formulación inicial, como en las versiones neomalthusianas más recientes, el debate sobre la necesidad inminente de establecer límites al crecimiento de la población en determinados países ha recibido numerosas críticas:

- En primer lugar, porque la trayectoria histórica evidencia que la humanidad ha sobrevivido, al menos hasta la actualidad, a la “bomba demográfica” (Lam, 2011 citado en Becker, 2013). A pesar de lo ello, persisten narrativas sobre “la degradación ambiental”, que mantienen el temor a la superpoblación en determinados países del sur global, especialmente cuando esta se yuxtaponen a la supuesta carga de una población envejecida estancada en el norte (Gotmark, Cafaro y O’Sullivan, 2018). En esta narrativa, la degradación ambiental causada por la sobrepoblación del sur sería el origen de peligrosos flujos migratorios hacia el norte causados por problemas de escasez y emergencia climática en los países de origen.
A partir de los años 90 del siglo xx, muchos países del norte comenzaron a incorporar estas narrativas en sus discursos políticos sobre seguridad nacional, estableciendo vínculos causales entre migraciones, cambio climático y el desencadenamiento de conflictos violentos basado en estereotipos raciales y de género. Esta vinculación toma como punto de partida que el acceso desigual de la población inmigrante a la propiedad de tierras o a la vivienda contribuye a la concentración de estas personas en núcleos marginales y a la cronificación de su situación de pobreza y exclusión social. En las áreas urbanas, la socialización en este contexto se ha relacionado con la gravitación de jóvenes de determinadas minorías étnicas, especialmente la musulmana, hacia expresiones de radicalización y extremismo político (Kaya, 2021).
- En segundo lugar, porque estas narrativas naturalizan la desigualdad que sufren los territorios de origen de las personas migrantes, excluyendo como elemento causal la explotación de recursos naturales y humanos realizada por las cadenas de producción global, controladas por el norte (Hendrixson y Hartmann, 2019).

El segundo de los demonios, identificados por Grebenik, y al que nos hemos referido más arriba como el “suicidio de la raza”, guarda relación con el temor al declive de la población autóctona de determinados territorios frente a la población de origen inmigrante. Este pánico, inspirado en la eugenesia, tuvo una importante influencia en Estados Unidos entre 1920 y 1930, derivando en fuertes políticas antiinmigratorias de este país. Paralelamente, en el contexto demográfico francés de principios del siglo xx, el descenso de la fecundidad fue interpretado políticamente como una amenaza para la supervivencia de la nación. En este sentido, se relacionó la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial como una evidencia de la “decadencia demográfica”, y se señalaron los riesgos que la inmigración suponía para la pervivencia de la cultura y la lengua francesas (Plant, 2018). Las “terribles advertencias de extinción nacional” motivaron numerosas estrategias de propaganda estatal a favor de la familia y la maternidad y políticas natalistas (Van Dalen y Henkens, 2012).

La extensión de la pauta del descenso de la fecundidad por los países europeos durante el siglo xx, en el contexto de crisis económica a partir de 1929, generalizaron la interpretación política del cambio demográfico como un acontecimiento apocalíptico. En este contexto, diversos regímenes nacionalistas y autoritarios como la Italia de Mussolini y, particularmente, la Alemania de Hitler utilizaron la eugenesia para justificar la adopción de políticas de población “agresivas” para la preservación racial del ideal ario (Teitelbaum, 2015).

A través de una “biologización” de elementos culturales, el pánico al suicidio de la raza promueve la fecundidad entre determinados grupos de clase, étnicos o raciales preferentes, mientras que la desincentiva entre otros. Las raíces de este pánico se encuentran en la interpretación de que para preservar la nación¹³, es necesario mantener un crecimiento continuado de la población autóctona. Dicho crecimiento debería mantener la homogeneidad étnico-cultural del grupo nativo, basada en elementos como la lengua, las tradiciones o el sistema de creencias, entre otros. Por tanto, la inmigración es considerada una amenaza para la convivencia y supervivencia del grupo de población originario de un determinado territorio.

La defensa de una colectividad de “origen común” vinculada a un proyecto nacional otorga una gran relevancia a la reproducción biológica, ya que con frecuencia, la condición establecida para pertenecer al proyecto nacional es descender de progenitores nacionales. No obstante, la adscripción nacional en función al origen de las madres y padres presenta diferencias sustanciales en las distintas sociedades.

La incorporación de ambos pánicos en la agenda política ha dado lugar a programas públicos para combatir las terribles amenazas que el cambio demográfico supondría para los Estados. Las políticas de natalidad que se han puesto en marcha, en ambos casos, tienen fuertes implicaciones sobre la inmigración y sobre los derechos sexuales y reproductivos de la población en general y de las mujeres en particular.

4.2. Consecuencias políticas de los pánicos demográficos: natalismo y antinatalismo. Regulación de los derechos reproductivos de las mujeres¹⁴

Los Gobiernos más preocupados por el demonio de la superpoblación han propuesto estrategias antinatalistas, dirigidas a limitar el crecimiento de población inmigrante y refugiada, no autóctona. Por otro lado, aquellos más preocupados por la extinción de la raza, han articulado políticas pronatalistas dirigidas a la población autóctona para solventar el problema. No obstante, la interrelación existente entre ambos demonios, suicidio de la raza por baja fecundidad en los países del norte y superpoblación en los países del sur, ha dado lugar, en algunos casos, al despliegue de ambas estrategias simultáneamente: natalismo y antinatalismo. Estas se han dirigido selectivamente a diferentes colectivos, basándose en condiciones de clase, género, etnia y/o raza (Waterbury, 2020). Este control de la reproducción humana por parte de los Estados remite al concepto foucaultiano de biopolítica (1976), es decir, al conjunto de medidas utilizadas por el poder político para administrar la vida y la salud de la población. En algunos casos el control reproductivo se ha utilizado como herramienta de opresión y discriminación de determinados colectivos, repercutiendo particularmente en las mujeres como reproductoras (Palomera, 2017; Francés 2021).

Esto se ilustra en políticas eugenésicas antinatalistas, como la esterilización forzada de mujeres negras en Estados Unidos entre 1930 y 1960 por ser consideradas “reproductoras indeseables”. Otros países que han desarrollado políticas de esterilización masiva durante el siglo xx de colectivos “amenazantes” o no deseados son Alemania, Noruega, República Checa, Japón, China, India o Israel (Reilly, 2015). En contraposición, en ese mismo siglo, encontramos antecedentes de “natalismo feroz” en defensa de la población autóctona en países como Francia, Rumanía, la URSS y España, que trajeron consigo medidas como la prohibición del aborto,

¹³ La nación se concibe como un grupo genéticamente semejante conformado mediante la reproducción biológica (Hobsbawm, 1992), que comparte una cultura nacional homogénea, monolítica e inmutable, basada irreflexivamente en símbolos históricos selectivos (Anderson, 1992 citado en Vincent, 1996).

¹⁴ El creciente protagonismo de la ultraderecha en Europa se ha visto acompañado de una considerable atención académica en los últimos años. Este interés puede explicar el notable volumen de aportaciones que vinculan los pánicos demográficos y la agenda de estas derechas, aunque la instrumentalización política de los temores al cambio demográfico no sea exclusiva de estas formaciones.

y/o de la utilización de métodos anticonceptivos, así como incentivos económicos y honoríficos a las familias numerosas.

Atendiendo a la literatura consultada, actualmente el miedo a la extinción de la raza es uno de los ejes fundamentales sobre los que se articula el discurso de la ultraderecha europea, dotando a las narrativas sobre el cambio demográfico de una importante dimensión política. La política nativista¹⁵ promovida por la derecha radical ante el “declive demográfico” se fundamenta en el natalismo. Es decir, en conseguir aumentar las tasas de fecundidad de la población autóctona frente a las de la población inmigrante, normalmente más altas y consideradas como una amenaza (Kinvall, 2015). Los inmigrantes se construyen como “el otro”, y su alta fecundidad se interpreta como una amenaza inminente para la seguridad, la cultura autóctona, la estabilidad económica y la convivencia. Esta construcción de la inmigración en términos de riesgo justifica la urgencia de tomar medidas a corto y largo plazo; y, para dotarlas de objetividad, se recurre a estadísticas oficiales nacionales. La “política del miedo”, característica de estos partidos, contribuye a la normalización y éxito de sus discursos, también en lo que al cambio demográfico¹⁶ se refiere (Wodak, 2015).

En este sentido, el nativismo otorga a las mujeres un papel íntimamente ligado a la reproducción de la nación, tanto biológica, apelando a su condición de madres, como cultural, en la medida en que son transmisoras de educación y valores; así como de las tradiciones y la lengua. La supervivencia biológica de la nación, una tarea que se hace recaer sobre las mujeres, se presenta como estrategia en una guerra biopolítica, frente a la población inmigrante, en la que el decrecimiento de la población autóctona se interpreta como un síntoma de crisis nacional (Šabec, Mencin y Perger, 2021).

Otra derivada del nativismo, con una clara dimensión de género, se manifiesta en el concepto de “repronormatividad”, que alude a la normalización de un discurso político y social más favorable a las relaciones sexuales orientadas a la reproducción que a aquellas otras mantenidas sin este objetivo. Es decir, las relaciones heterosexuales se encuentran legitimadas en mayor medida que las homosexuales, pues son las que contribuyen a la reproducción biológica y, por tanto, a la resiliencia nacional (Marchesi, 2012). Por ello se apuesta por la defensa del modelo de familia heteropatriarcal como unidad básica del orden social en contraposición a modelos de familia monoparentales o integrados por personas del mismo sexo.

La normatividad reproductiva vincula la identidad sexual femenina a la reproducción y, por tanto, presenta la maternidad como una característica “natural”, inherente a ser mujer (Thompson, 2020). En este sentido, el nativismo de la derecha radical europea se convierte en una ideología nacionalista en tanto que enfatiza el deber de las mujeres como “madres de la nación”, instrumentalizando sus roles al servicio del proyecto nacional. Esto provoca un rechazo frontal de los derechos reproductivos de la mujer, tratando de controlar sus cuerpos desde el fortalecimiento de la feminidad hegemónica. La regulación de la natalidad de estas mujeres, especialmente el recurso al aborto, se considera no solo una amenaza contra la vida, sino también contra la supervivencia de la nación en su conjunto (Bognar, 2019).

Las aportaciones consideradas señalan que el poder de decisión adquirido por las mujeres europeas, en el último siglo, sobre su calendario de fecundidad, se instrumentaliza por esta retórica, de manera que estas mujeres se presentan como las responsables de la crisis de fecundidad. En consecuencia, la posibilidad de revertir el envejecimiento demográfico se hace recaer sobre las decisiones reproductivas individuales de las mujeres (Briggs, 2021). Mediante una retórica nativista liberal con respecto a la igualdad de género, los partidos de derecha radical europeos combinan la defensa de la libertad de elección (de las mujeres europeas que desean ser madres) con políticas altamente restrictivas en materia de derechos sexuales y reproductivos, como la prohibición del aborto (Spierings y Zaslove, 2015).

La otra cara de moneda, en este mismo ámbito reproductivo, la encarnan las mujeres migrantes, que son presentadas como una amenaza, llegando a tildar el crecimiento de la fecundidad en estos colectivos de “invasión”. Los principios de la igualdad de género son instrumentalizados para fomentar el rechazo a la población inmigrante, especialmente de origen islámico, enfatizando la amenaza que suponen para la cultura y los derechos alcanzados en el sistema occidental (Hayes y Dudek, 2020).

En resumen, los antecedentes presentados ilustran cómo las narrativas basadas en el pánico a la superpoblación y el pánico al suicidio de la raza han sido instrumentalizadas para la articulación de ingenierías demográficas orientadas a controlar la composición poblacional de diversos países. En la actualidad, asistimos a un resurgimiento de la presencia de estos relatos en las agendas políticas nacionales, promovidos por diversas posiciones de ultraderecha en Europa y vinculados a la propuesta de políticas antiinmigratorias y antigénero.

¹⁵ El nativismo defiende a la población nativa de un determinado territorio al tiempo que define la inmigración como una amenaza para su homogeneidad (véase apartado 2).

¹⁶ Como ejemplo, en los últimos años se ha integrado la metáfora del “gran reemplazo” en el discurso de diversas formaciones de derecha radical. Esta alude a una supuesta conspiración impulsada por élites globalistas para la sustitución de europeos por inmigrantes no blancos (Stefanoni, 2019).

5. Reflexiones finales

La interpretación del cambio demográfico como sinónimo de crisis y el énfasis en su carácter amenazador para la supervivencia de los Estados permea la agenda política y mediática actual. Aunque el temor al devenir de las poblaciones cuenta con numerosos antecedentes históricos, la irrupción de los partidos de ultraderecha en el contexto occidental ha implicado la aparición de nuevas características y ramificaciones en la consideración del fenómeno del cambio demográfico. Si bien estas dinámicas han sido analizadas desde las ciencias sociales, fundamentalmente desde perspectivas teóricas, la escasez de trabajos empíricos, que analicen los mecanismos de construcción del envejecimiento demográfico como un pánico, es muy notable.

Considerando la atención que han recibido en la literatura los partidos de derecha radical en Europa y particularmente en España en los últimos años, resulta escasa la producción científica que analiza los discursos de los partidos de derecha radical sobre la crisis demográfica. En España, la entrada de Vox en el Congreso de los Diputados, en diferentes parlamentos regionales y en algún Gobierno autonómico, apuntan a que la retórica nativista puede entrar en la agenda política nacional española como marco interpretativo sobre el cambio demográfico.

Durante la última legislatura, iniciada en 2019, la preocupación por la natalidad española, la despoblación o la inmigración, entre otros temas, han estado presentes de forma notoria en los discursos defendidos por Vox en la Cámara baja. En sus intervenciones se dibuja un escenario temeroso y apocalíptico mediante discursos de miedo sobre el devenir de la población española, que presenta rasgos semejantes a los identificados en los relatos políticos basados en el pánico al suicidio de la raza. En este sentido, la preocupación de Vox por la composición de la población responde a una lógica cualitativa nativista sobre cómo debe preservarse la nación española, basada en criterios de exclusión étnicos y raciales. Desde esta perspectiva, la baja natalidad y el incremento de población de origen inmigrante constituyen un problema en la medida en que supone una reducción proporcional del grupo de población autóctono frente a la población extranjera, como se ilustra en las siguientes declaraciones:

La solución a este desierto demográfico que sus políticas, las de todos ustedes, han impuesto en España no es la inmigración ilegal, que lleva a un reemplazo poblacional y a la desaparición de la nación, sino la protección de la familia y el fomento de la natalidad, porque 47 millones de marroquíes en España no hacen España, hacen Marruecos¹⁷.

Había aumentado la población española sin que nacieran más niños (...). Entonces, lo que ha aumentado, precisamente, no es la población española, sino la población extranjera. Es decir, es la culminación de su plan que, en última instancia, es un ejercicio de sustitución del globalismo económico¹⁸.

La instauración del pánico al suicidio de la raza española presente en el discurso de Vox como marco traería consigo, como se ha señalado, consecuencias de género y sobre la población inmigrante. Aunque el éxito electoral alcanzado por los partidos de derecha radical en Europa y particularmente en España en los últimos años puede considerarse relativo, estudios previos han evidenciado su influencia en la introducción de temas en la agenda política; así como su relación con mayores niveles de polarización política. En este sentido, la presencia de estas formaciones en las Cámaras de representación nacionales, unidas al eco mediático que reciben sus propuestas, podría incidir en las posiciones adoptadas por otros partidos *mainstream* en torno a “temas calientes” para estas formaciones, como las políticas migratorias y de género, dando lugar a un “contagio de temáticas”, con el objetivo de maximizar la captación y retención del electorado.

Todo ello justifica la necesidad de un examen en profundidad del proceso de construcción de la agenda política española sobre el envejecimiento demográfico. Para dar respuesta al problema detectado sería necesario un análisis de los marcos interpretativos a través de los que se aborda el cambio (o problema) demográfico en España y otros países del entorno europeo en perspectiva comparada. Este análisis no debería perder de vista ni la clave nacionalista de los mensajes nativistas, ni el impacto de la agenda en cuestiones de género. Atendiendo a lo expuesto en este artículo, estos marcos interpretativos guardan una estrecha relación con las propuestas políticas realizadas desde la derecha radical sobre fenómenos actuales y de alto impacto económico y social como la despoblación, la conciliación o el envejecimiento, entre otros.

La inserción en la agenda política de relatos nativistas y propuestas natalistas, contruidos sobre el pánico al suicidio de la raza, puede derivar en importantes consecuencias de género vinculadas a la perpetuación de roles de género heteronormativos, la limitación de derechos y libertades sexuales y reproductivas alcanzados en las democracias occidentales consolidadas como el derecho al aborto, financiación pública de métodos anti-conceptivos, visibilización y apoyo institucional al colectivo LGTBI y a familias monoparentales, entre otros. Asimismo, el discurso nativista de la derecha radical, y particularmente de Vox, sitúa las consecuencias del

¹⁷ Diario de sesiones Pleno del Congreso de los Diputados. 22/03/2022. p.17.

¹⁸ Diario de sesiones Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 01/07/2021. p. 49.

cambio demográfico en el plano de las “guerras culturales” a través de una utilización falaz de las estadísticas demográficas y de metáforas como el “invierno demográfico” o el “gran reemplazo”. Esto puede derivar en el desarrollo de actitudes xenófobas y de rechazo al multiculturalismo entre hombres blancos, así como en la restricción de derechos de la población inmigrante y refugiada, lo que supone un riesgo para la convivencia y la tolerancia.

6. Bibliografía

- Abou, T. y K. Werner (2018): “The Causal Effect of Radical Right Success on Mainstream Parties’ Policy Positions: A Regression Discontinuity Approach”, *British Journal of Political Science*, pp. 1-19. Disponible en: <https://doi.org/10.1017/S0007123418000029>.
- Arnau, L. y J. Sala (2020): *La revisión de la literatura científica: pautas, procedimientos y criterios de calidad*. Disponible en: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2020/222109/revliltcie_a2020.pdf.
- Becker, S. (2013): “Has the world really survived the population bomb?”, *Demography*, 50(6), pp. 2173-2181. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s13524-013-0236-y>.
- Bergaglio, M. (2017): “The contemporary illusion: population growth and sustainability”, *Environment, Development and Sustainability*, 19(5), pp. 2023-2038. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10668-016-9842-3>.
- Bognar, G. (2019): “Overpopulation and procreative liberty”, *Ethics, Policy & Environment*, 22(3), pp. 319-330. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/21550085.2019.1652232>.
- Bricker, D. y J. Ibbitson (2019): *El planeta vacío: el impacto del descenso demográfico global*, Barcelona, Penguin Random House.
- Briggs, L. (2021): “Reproductive politics and grand strategy”, en E. Borgwardt, C. M. Nichols y A. Preston, ed., *Rethinking American Grand Strategy*, Oxford, Oxford University Press, pp. 401-424.
- Castro, T. y L. Rosero (2011): “Maternidades y fronteras. La fecundidad de las mujeres inmigrantes en España”, *Revista Internacional de Sociología*, 69(1), pp. 105-138. Disponible en: <https://doi.org/10.3989/ris.2011.iM1.388>.
- Codina, L. (2018): *Revisiones bibliográficas sistematizadas: Procedimientos generales y Framework para Ciencias Humanas y Sociales*. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10230/34497> [Consulta: 26 de septiembre de 2023].
- Contreras, F. J. (2012): “El invierno demográfico europeo: causas, consecuencias, propuestas”, *Cuadernos de Pensamiento Político*, (33), pp. 103-134.
- Dámaso, M. (2018): “From the cultural and foreign policies of Western European far-right parties to the European Union’s 2015–2018 Work Plan for Culture: Identifying and opposing nativism”, *International Journal of Cultural Policy*, 24(6), pp. 811-825. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1526927>.
- De Silva, T. y S. Tenreiro (2017): “Population control policies and fertility convergence”, *Journal of Economic Perspectives*, 31(4), pp. 205-228. Disponible en: <https://doi.org/10.1257/jep.31.4.205>.
- Domingo, A. (2018): “Posverdad, gobierno y población. Relatos demográficos para no dormir”, *Revista Tiempo de Paz*, 130, pp. 81-88.
- Ennsner, L. (2021): “The impact of radical right parties on family benefits”, *West European Politics*, 45(1), pp. 154-176. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1936944>.
- Fernández, J. A. (2020): “Demografía: cambios en el modelo reproductivo”, *Dossieres Economistas Sin Fronteras*, 36, pp. 4-7.
- Ferreira, C. (2019): “Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología”, *Revista Española de Ciencia Política*, (51), pp. 73-98. Disponible en: <https://doi.org/10.21308/recp.51.03>.
- Ferreira, I., G. Urrútia y O. Alonso (2011): “Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación”, *Revista Española de Cardiología*, 64(8), pp. 688-696. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.recesp.2011.03.029>.
- Francés, P. (2021): “La criminalización de las mujeres. De la caza de brujas a las propuestas de transformación del abordaje del delito”, *Millars*, 2(51), pp. 209-241. Disponible en: <https://doi.org/10.6035/Millars.2021.51.8>.
- Gorard, S. (2013): *Research Design. Creating robust approaches for the Social Science*, Londres, Sage.
- Gotmark, F., P. Cafaro y J. O’Sullivan (2018): “Aging human populations: good for us, good for earth”, *Trends in Ecology & Evolution*, 33(11), pp. 851-862. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2018.08.015>.
- Hayes, A. R. y C. M. Dudek (2020): “How radical right-wing populism has shaped recent migration policy in Austria and Germany”, *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 18(2), pp. 133-150. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/15562948.2019.1587130>.
- Hendrixson, A. y B. Hartmann (2019): “Threats and burdens: Challenging scarcity-driven narratives of overpopulation”, *Geoforum*, 101, pp. 250-259. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.08.009>.
- Jargin, S. (2019): “International conflicts and overpopulation”, *Current Politics and Economics of Northern and Western Asia*, 28(2-3), pp. 111-123.
- Kaya, A. (2021): “Islamist and Nativist Reactionary Radicalisation in Europe”, *Politics and Governance*, 9(3), pp. 204-214. Disponible en: <https://doi.org/10.17645/pag.v9i3.3877>.
- Kinvall, C. (2015): “Borders and Fear: Insecurity, Gender and the Far Right in Europe”, *Journal of Contemporary European Studies*, 23(4), pp. 514-529. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/14782804.2015.1056115>.
- Kuzma-Markowska, S. (2019): “Marx or Malthus? Population debates and the reproductive politics of state-socialist Poland in the 1950s and 1960s”, *The History of the Family*, 25(4), pp. 576-598. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/1081602X.2019.1702889>.
- Levy, M. y D. Myers (2021): “Racial projections in perspective: public reactions to narratives about rising diversity”, *Perspectives on Politics*, 19(4), pp. 1147-1164. Disponible en: <https://doi.org/10.1017/S1537592720003679>.
- Lianos, T. P. (2013): “The world budget constraint”, *Environment, Development and Sustainability*, 15(6), pp. 1543-1553.

- Marchesi, M. (2012): “Reproducing Italians: Contested biopolitics in the age of ‘replacement anxiety’”, *Anthropology and Medicine*, 19(2), pp. 171-188.
- Mudde, C. y C. Rovira (2018): “Studying Populism in Comparative Perspective: Reflections on the Contemporary and Future Research Agenda”, *Comparative Critical Studies*, 51(13), pp. 1667-1693. Disponible en: <https://doi.org/10.1177%2F0010414018789490>.
- Neubert, C., B. Gökariksel y S. Smith (2019): “Demographic fever dreams: fragile masculinity and population politics in the rise of the global right”, *Signs*, 44(3), pp. 561-587. Disponible en: <https://doi.org/10.1086/701154>.
- Ojeda, D., J. S. Sasser y E. Lunstrum (2020): “Malthus’s spectre and the Anthropocene”, *Gender, place, and culture*, 27(3), pp. 316-332. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/0966369X.2018.1553858>.
- Palomera, A. (2017): “Mujer, control natal y sexualidad en los anarquistas clásicos y neomalthusianismo”, *Rumbos TS*, 16, pp. 35-51.
- Pérez, J. (1994): “La política mundial de población en el siglo XX”, *Papers de Demografia*. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10261/3703>.
- Pérez, J. (2016): “El temor al envejecimiento demográfico”, en J. Subirats, ed., *Edades en transición. Envejecer en el siglo XXI*, Barcelona, Ariel, pp. 44-54.
- Pérez, J. (2019): “Duración de la vida, natalidad y migraciones en España”, *Ekonomiaz*, 96(2), pp. 52-79.
- Pérez, J. (2020): “Cambio demográfico y natalismo”, *Dossieres Economistas Sin Fronteras*, 36, pp. 45-51.
- Pérez, J. y A. Abellán (2018): “Envejecimiento demográfico y vejez en España”, *Panorama social*, 28, pp. 11-47.
- Pertegal, M. A., A. Oliva y A. Meirinhos (2019): “Revisión sistemática del panorama de la investigación sobre redes sociales: taxonomía sobre experiencias de uso”, *Comunicar*, 60, pp. 81-91. Disponible en: <https://doi.org/10.3916/C60-2019-08>.
- Pirro, A. L. P. (2022): “Far right: the significance of an umbrella concept”, *Nations and Nationalism*, pp. 1-12. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/nana.12860>.
- Plant, J. (2018): *Population policies for developed states in Eastern Europe: a framework for comprehensive national responses to demographic change*, Tesis doctoral inédita, George Mason University, Fairfax.
- Reilly, P. R. (2015): “Eugenics and involuntary sterilization: 1907-2015”, *Annual Review of Genomics and Human Genetics*, 16, pp. 351-368. Disponible en: <https://doi.org/10.1146/annurev-genom-090314-024930>.
- Šabec, K., M. Mencin y N. Perger (2021): “A dry branch on the nation’s body: The nation’s biological reproduction between gender and sexuality”, *Journal of Ethnic Studies*, (87), pp. 69-85. Disponible en: <https://doi.org/10.36144/RiG87.dec21.69-85>
- Sánchez, J. y J. Botella (2010): “Revisiones sistemáticas y meta-análisis. Herramientas para la práctica profesional”, *Papeles del psicólogo*, 31(1), pp. 7-17.
- Serrano, J. P., J. M. Latorre y M. Gatz (2014): “Spain: promoting the welfare of older adults in the context of population aging”, *The Gerontologist*, 54(5), pp. 733-740. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/geront/gnu010>.
- Simpson, L. (2012): “El demonio de la superpoblación”, *Astrolabio Nueva Época*, 8, pp. 59-81. Disponible en: <https://doi.org/10.55441/1668.7515.n8.1968>.
- Spanje, J. V. (2010): “Contagious Parties: Anti-Immigration Parties and Their Impact on Other Parties Immigration Stances in Contemporary Western Europe”, *Party Politics*, 16(5), pp. 563-86. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/1354068809346002>.
- Spierings, N. y A. Zaslove (2015): “Dividing the populist radical right between ‘liberal nativism’ and traditional conceptions of gender”, *Patterns of Prejudice*, 49(1-2), pp. 163-173. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/0031322X.2015.1024466>.
- Stefanoni, P. (2019): “El futuro como ‘gran reemplazo’. Extremas derechas, homosexualidad y xenofobia”, *Nueva Sociedad*, 283, pp. 95-110.
- Thompson, J. (2020): “Gender and nationalism”, *Nationalities Papers*, 48(1), pp. 3-11. Disponible en: <https://doi.org/10.1017/nps.2019.98>.
- Trimble, R. (2013): “The Threat of ‘Demographic Winter’: A Transnational Politics of Motherhood and Endangered Populations in Pro-Family Documentaries”, *Feminist Formations*, 25(2), pp. 30-54. Disponible en: <https://doi.org/10.1353/ff.2013.0028>.
- Valero, Á. (1997): “La fecundidad en España. ¿Caída sin límites o recuperación? Hacia un nuevo régimen demográfico”, *Política y Sociedad*, 26, pp. 25-39.
- Van Dalen, H. P y K. Henkens (2012): “What is on a demographer’s mind? A worldwide survey”, *Demographic Research*, 26, pp. 363-408. Disponible en: <https://doi.org/10.4054/DemRes.2012.26.16>.
- Van Dalen, H. P y K. Henkens (2021): “When is fertility too low or too high? Population policy preferences of demographers around the world”, *Population Studies*, 75(2), pp. 289-303. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/00324728.2020.1784986>.
- Vanhuyse, P. y A. Goerres (2021): *Global Political Demography. The Politics of Population Change*, Cham, Palgrave Macmillan.
- Vincent, J. (1996): “Who’s afraid of an ageing population? Nationalism, the free market, and the construction of old age as an issue”, *Critical Social Policy*, 16(47), pp. 3-26. Disponible en: <https://doi.org/10.1177%2F026101839601604701>.
- Waterbury, M. A. (2020): “Populist nationalism and challenges of divided nationhood: the politics of migration, mobility, and demography in post-2010 Hungary”, *East European Politics and Societies and Cultures*, XX(X), pp. 1-22. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/0888325419897772>.
- Wodak, R. (2015): *The Politics of Fear: what right wing populist discourses mean*, Londres, Sage.